

KREDIT-MODUL TIZIMIDA TALABALARNING MUSTAQIL O'QISHINI TASHKIL ETISHDA INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARINING MOHIYATI VA TURLARI

Axmedova Dilnoza Eshnazar qizi
Navoiy DPI tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada mustaqil ta'lim olishda innovatsion texnologiyalarining mazmun-mohiyati, innovatsion ta'lim texnologiyalarining turlari, innovatsion ta'lim texnologiyalari uchta asosiy komponentalari, auditoriyadagi mustaqil ta'limni tashkil etish bosqichlari, ta'lim sohasidagi innovatsion texnologiyalarni asosiy xususiyatlariga ko'ra guruhlari yuzasidan ma'lumotlar keltirilgan.

Annotation: this article presents information on the content of innovative technologies in independent education, types of innovative educational technologies, three main components of innovative educational technologies, stages of Organization of Independent Education in the auditorium, groups of innovative technologies in the field of education according to the main characteristics.

Аннотация: В данной статье представлена информация по содержанию инновационных технологий в самостоятельном обучении, видам инновационных образовательных технологий, трем основным компонентам инновационных образовательных технологий, этапам организации самостоятельного обучения в аудитории, группам инновационных технологий в сфере образования по основным признакам.

Kalit so'zlat: Mustaqil ta'lim, mustaqil o'qish, auditoriyadagi mustaqil ta'lim, innovatsion ta'lim texnologiyasi, komponent, o'quv jarayoni, didaktik texnologiya, shaxsga yo'naltirilgan texnologiya.

Keyword: Independent Education, independent study, independent education in the audience, innovative educational technology, component, educational process, didactic technology, personality-oriented technology.

Ключевое слово: самостоятельное обучение, самостоятельное чтение, самостоятельное обучение в аудитории, инновационная образовательная технология, компонент, учебный процесс, дидактическая технология, личностно-ориентированная технология.

Fanlar insoniyatning o'z davridagi real ehtiyojlari tufayli paydo bo'lsada, fanlarning evolyusiyasi va insoniyatning yangi davr ehtiyojlari doim ham parallel rivojlanmaydi. Ta'lim tizimi taraqqiy etgan davlatlar tajribasi shuni ko'rsatdiki, eng ahamiyatlisi biz egallayotgan bilimlar, birinchi navbatda ayni davr uchun dolzarb bo'lib turgan masalalarga qaratilishidir. Demak, ta'lim tizimidagi o'zgarishlar, davlat ta'lim standartlari va o'quv dasturlarini zamonaviy ehtiyojlarga ko'ra qayta ko'rib chiqish, keraklicha o'zgartirish, bu tabiiy va o'ta ma'suliyatli jarayondir. Biz zamonaviy, yangi avlod talabalariga o'zining nuqtai nazarini, fikrini yagona, yakuniy, qayta ko'rib chiqilmaydigan deb bilishdan voz kechishni o'rgatishimiz zarur. Ular hamma soha rivojlanishda va taraqqiyot, katta yutuqlar muqobil g'oya hamda fikrlarni hazm qila oladigan zamonaviy kadrlar qo'lida ekanligini his qilib borishlari kerak. Yoshlarni psixologik to'siqlardan xalos qilishimiz kerak.

Innovatsion ta'lim texnologiyalarining mohiyati va turlari quyidagilardir. Innovatsion ta'lim texnologiyasiga – ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish, uning mazmunmohiyatini zamonaviy talab-takliflarga ko'ra ko'rib chiqish, ya'ni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning hozirgi tendentsiyalariga eng mos keladigan ta'lim faoliyati uchun shart-sharoitlarni yaratish maqsadida, mavjud usullar va vositalarni yangilashni yoki sifat jihatidan yaxshilashni o'z ichiga olgan ta'lim faoliyatini tashkil etish metodologiyasi deyish mumkin [1].

Innovatsion ta'lim texnologiyalari uchta asosiy komponentga asoslanadi:

1. Ma'lum bir sohaning davomiyligi va rivoji uchun egallanayotgan bilimlarning hozirgi kun bozor munasabatlarida muhim o'rin tutishi. Ma'naviy eskirgan sohalardagi bilimlar soha qanchalik obro'li bo'lmasin amaliyotda passiv qo'llanilishi tufayli, o'zlashtiruvchini zeriktirib qo'yadi, asosiysi, bozor iqtisodiyoti sharoitida bu bilimlarni egallashga ketgan xarajatlarni ham qoplamaydi [2].

2. O'quv jarayonida talabalar faolligining oshishi, amaliyot bilan hamnafasligi va asosiysi ta'limning bo'lajak mutaxassislarning kompetensiyalarini shakllantirishga qaratilishi. Zamonaviy mutaxassislar o'z sohasi bo'yicha bilimlarga ega bo'libgina qolmay, kasbiy faoliyatidagi muammoli vaziyatlarni samarali hal qilishi uchun sohasidagi kompetentligi yuqori bo'lishi, o'z sohasidagi barcha jarayonlarni, kerak bo'lsa, barcha hayotiy qonuniyatlarni bir butun, yaxlit holda ko'ra olishi kerak.

3. Zamonaviy infratuzilmaning mavjudligi, ta'limning yangi shakllarini qo'llash uchun tashkiliy va texnologik komponentlarning mavjudligi. Yuqoridagi ikkita maqsadga erishishning osonlashuvi uchun ham bu komponent mavjud bo'lishi kerak. Chunki mustaqil ta'lim, yoki kelajak pedagogik texnologiyasi sanaliyotgan masofaviy ta'lim texnologiyalarini samarali tashkil qilish uchun ham texnologik, kommutativ komponentlar mavjud va zamonaviy bo'lishi shart. Ta'lim sohasidagi innovatsion texnologiyalar doimiy ravishda rivojlanib boradi, albatta. Yangidan-yangi texnologiyalar zamonaviy talablardan kelib chiqib ishlab chiqilmoqda. Shunday bo'lsada, ta'lim sohasidagi innovatsion texnologiyalarni ma'lum xususiyatlariga ko'ra quyidagicha guruhlarda ko'rish mumkin. O'qituvchi mustaqil ishlar va topshiriqlarni tuzishda auditoriyadagi talabalarning holatini, darajasini, o'zlashtirish ko'rsatkichlarini hisobga olishi ham uning mahoratidan darak beradi. Ya'ni har xil darajadagi topshiriqlar orqali barcha talabalarga o'zini namoyon qilishiga imkon berish, bu jarayoning samaradorligini oshishiga va bu o'z navbatida talabalarning natijalardan motivatsiya olib yanada yaxshiroq faoliyat olib borishiga turtki bo'ladi. Shuningdek, yana bir motivatsion omil bu – auditoriyada bajarishga mo'ljallangan mustaqil ishlar uchun tuzilgan topshiriqlarni bajarishga talabalardagi mavjud bilimlar majmuining yetarliligi, ya'ni o'qituvchi topshiriqlarni bajarish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlar manbalari (uslubiy va adabiyotlar) bilan talabalarni ta'minlagan bo'lishi kerak.[3].

1.1-rasm. Ta'lim sohasidagi innovatsion texnologiyalarni asosiy xususiyatlariga ko'ra guruhlarga ajratish.

Har xil darajadagi topshiriqlar orqali barcha talabalarga o'zini namoyon qilishiga imkon berish, bu jarayonning samaradorligini oshishiga va bu o'z navbatida talabalarning natijalardan motivatsiya olib yanada yaxshiroq faoliyat olib borishiga turtki bo'ladi. Shuningdek, yana bir motivatsion omil bu – auditoriyada bajarishga mo'ljallangan mustaqil ishlar uchun tuzilgan topshiriqlarni bajarishga talabalardagi mavjud bilimlar majmuining yetarliligi, albatta. Har qanday ta'lim texnologiyalaridagi asosiy shartlardan biri bu maqsadning aniqligi va kafolatlanganligi ekan, mustaqil ish va topshiriqlar aniq reja asosida boshlanib, nazoratlar bilan tugashi kerak. Ma'lumki, fanning ayrim bo'limlari yoki mavzulari bo'yicha o'tkazilgan nazorat turlarining umumiy natijasiga ko'ra yig'ishi mumkin bo'lgan maksimal ballning 56%-100% qismini to'plagan talabalar fanning shu bo'lim yoki mavzularini o'zlashtirgan hisoblanadilar. Mustaqil ishlar va topshiriqlarni tuzishda talabalarning o'zlashtirish ko'rsatkichi turlicha ekanligidan kelib chiqib topshiriqlar bir necha murakkablikda tuzilishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Masalan, umumiy pedagogikaning Pedagogika tarixi bo'limidan uch xil murakkablikda mustaqil ish topshiriqlarini tuzish bo'yicha tavsiyalar keltirsak:

1-tur topshiriqlari darslarda berilgan ta'riflardan bevosita foydalangan holda bajariladigan bo'lishi lozim. Masalan, Pedagogik so'zi qaysi tildan olingan va qanday ma'noni anglatadi?

2-tur topshiriqlari ma'lum bir mavzuni yoritishda kerak bo'lgan g'oyalar va usullardan foydalana bilishiga asoslangan bo'lishi kerak. Masalan, Afinada qadimgi ta'lim tizimi qanday bo'lgan?

3-tur topshiriqlarni bajarishda talaba masalani hal qilish yo'llarini qo'shimchasiga mustaqil izlashga ham majbur bo'ladi. Yunonlarda qadimda qizlar maktablarga borib o'qimaganlar. Maktablarga o'g'il bolalar borib o'qishgan. Bunga sabab nima deb uylaysiz va qanday yechimlar keltiraolasiz? Bunday masalalarni hal qilishda talaba qo'shimcha adabiyotlardan va internet tarmoqlaridan foydalanadi va asosiysi ko'proq mantiqiy mulohaza yuritadi. Shu bilan birga bunday masalalar yuqori darajadagi tahliliy tafakkur orqaligina ijobiy yechim topar ekan, bu

darajadagi tahliliy tafakkurga esa mustaqil izlanish orqali erishilar ekan demak, mustaqil ta'lim - ta'lim tizimining ajralmas va eng asosiy qismi ekanligi oydinlashadi. Bundan tashqari, xar xil murakkablikdagi topshiriqlar o'rgatuvchi xususiyatga ega bo'lgani bois topshiriqlar soddadan murakkabga tomon tartiblangan holda talabalarga taqdim qilinishi kerak. Bundan kelib chiqib, Ijtimoiy-gumanitar fanlarni

mustaqil o'zlashtirish uchun zaruriy qobiliyat quyidagi uchta tarkibiy qismlarga ajratildi va ijtimoiy-gumanitar fanlarda bu qismlar alohida tahlil qilindi. Ko'zlangan natijaga erishish uchun esa, talabada yuqoridagi xususiyatlardan tashqari, bilim olishga doir ma'suliyati yuqori bo'lishi zarur, albatta.

Xulosa qilinadigan bo'lsa, talabalarning mustaqil ta'limi o'qituvchining mahorati bilan birgalikda ijobiy shart-sharoitlar bilan birlashib talabalarni bilim, ko'nikma va malakalarni egallashlarida qulay ta'lim muhiti yaratilishi asosida ularda shaxs sifatida ko'plab ijobiy xususiyatlar shakllanishiga olib keladi. Shuning uchun oliy ta'limda mustaqil ta'lim hatto asosiy o'rinni egallaydi va mustaqil ta'limni tashkil etishda saviyali, malakali yondashuv talabalarning o'z-o'zini tartibga solish, boshqarish qobiliyatini rivojlantiradi va hatto irodasini mustahkamlashga sezilarli hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Maxmudova D.M. Talabalarda mustaqil ijodiy faoliyatni rivojlantirish jarayonlarida muammoli masalalardan foydalanish. Ped. fan.nomz. diss. Avtoreferati. -T., 2018. – B. 146.

2. <http://lib.convdocs.org/docs/index-15025.html> .

3. Sh. F. To'rayev "Kredit-modul tizimida mustaqil ta'limni innovatsion texnologiyalardan foydalanib takomillashtirish metodikasi". Dessertatsiya ishi. Buxoro-2023.